

YAPONIYANING ILK YOZMA YODGORLIKLARI NARA DAVRI ADABIYOTI

Madumarova Dilnora Baxodir qizi

O‘zDJTU, Sharq tillari fakulteti,
yapon tili kafedrası stajyor o‘qituvchisi

Annotatsiya: Yapon adabiyoti tushunish va e’tirof etishga loyiq qisqa va boy adabiyot bo‘lib, u dunyodagi eng uzun romanlar va eng qisqa she’rlarga ega va unda ko‘plab mamlakatlarda uchrashi mumkin bo‘lgan turli xil janrlarni ham uchratish mumkin. Eng qadimgi yapon yozma yodgorligi hisoblangan ”Kojiki”, ”Manyoshu” kabi muhim asarlarida Xitoy ta’sirining nisbatan kamligi ko‘rinadi va ularni ”sof” yapon adabiyotining namunalari deb atashimiz mumkin. Ushbu maqolada biz Yaponiyaning eng qadimgi yozma yodgorliklari, chunonchi, Nara davrida yaratilgan ”Kojiki”, ”Nihongi”, ”Fudoki” asarlari haqida, shuningdek Nara davri adabiy muhiti va adabiy tarixini ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zar: Nara davri, ”Kojiki”, ”Manyoshu”, ”Nihongi”, ”Fudoki”, ”Norito”, ”Sanbu-honsho”, ”qadimgi davr”, ”kodai”, ”joudai”, ”Kayfutso”.

Yapon adabiyoti o‘zbek adabiyoti kabi uzoq tarixga ega va unda ko‘plab mamlakatlarda uchrashi mumkin bo‘lgan turli xil janrlar mavjud. Yapon adabiyoti tushunish va e’tirof etishga loyiq qisqa va boy adabiyot bo‘lib, u dunyodagi eng uzun romanlar, eng qisqa she’rlar va oshkora bo‘lmagan hissiyotlar ifodalangan asarlarlarni o‘z ichiga oladi.

Bizgacha saqlanib qolgan eng qadimgi yapon yozma yodgorligi hisoblangan ”Kojiki” yoki ”Qadimgi masalalar yozuvi” nomli asari 712-yili tugallangan bo‘lsada, aniqki, undan oldin ham har bir mamlakatda bo‘lgani kabi ko‘plab qo‘shiqlar va afsonalar mavjud bo‘lgan. Bu og‘zaki adabiyotning bir qismi ”Kojiki”da saqlanib qolgan. Ammo yaponlarning cz tilini yozib olish vositalarini mustaqil ravishda ishlab chiqa olmaganliklari sababli ularning ko‘p qismi, albatta, yo‘q bo‘lib ketgani ehtimol. Yaponiya tarixini 794-yilda Kiotoda poytaxt tashkil etilishiga qadar yaratilgan ”Kojiki”, ”Manyoshu” kabi muhim asarlarida Xitoy ta’sirining nisbatan kamligi ko‘rinadi va ularni ”sof” yapon adabiyotining namunalari deb atashimiz mumkin [4; p.16].

Yaponiyada adabiyot va tasviriy san’atning o‘rni juda katta. Har bir davrda yaponlar o‘z fikrlarini mavhum falsafiy tizmlarda emas, balki aniq adabiy asarlarda ifodalaganlar. Masalan, Nara davridagi (710-794) ”Manyoshu” –”O‘ng ming barglar

to‘plami” nomli she‘riy to‘plami fikr va munosabatlarning buddizm ta‘limotidagi barcha zamonaviy asarlardan ko‘ra yorqinroq ifodasidir.

Xitoy va yapon tillarining kelib chiqishi turlicha bo‘lib, ularning tovush tizimi, lug‘at va grammatikasi ham juda farq qiladi. Biroq, Yaponiya Osiyo qit‘asi madaniyatiga birinchi bor duch kelganida yaponlarning o‘ziga xos yozuv tizimi yo‘q edi. Bu vaqtda Yaponiya allaqachon yuqori darajada rivojlangan xitoy yozuv tizimini milodiy V asrda qabul qilgan edi. Xitoy belgilari (kanji) idiografik bo‘lib, bitta belgi bir bo‘g‘inli so‘zni ifodalaydi. Shu sababli, bu yozuv tizimini yapon tiliga moslashtirish uchun ba‘zi o‘zgarishlar kerak edi. Moslashtirishning ikki usuli bore edi: biri ma‘no saqlanib qolinib, tovush o‘zgarishi, yoki ikkinchisi, tovush saqlanib qolinib, ma‘nodan voz kechish. Aslida ikkala usul ham ba‘zi vaqtlarda ishlatilgan. Masalan, Kojiki bilan Manyoshu tarixida xitoy tovushlari va VIII asr tarixidagi ba‘zi so‘zlar esa Nihonshokida ko‘p saqlanib qolgan.

O‘z tillarini yozish uchun xitoycha belgilardan foydalanish bilan bir qatorda, yaponlar o‘qish belgilaridan foydalangan holda xitoy she‘riyati va nasrini o‘qish usulini ishlab chiqdilar. Natijada, VII asrdan XIX asrgacha yapon adabiyoti ikki tilda, yapon va xitoy tillarida yoki hech bo‘lmaganda xitoy tilining yaponcha talqinida yozilgan [5; p.14].

Yaponiya tarixida Nara davri deb nomlanuvchi davr rasmiy xronologiyaga ko‘ra sal kam yuz yil davom etgan. Nara davri 710-yil Xeyjo (Nara) shahrida poytaxtning tashkil etilishi bilan boshlanib, 794-yil poytaxtning Xeyjodan Xeyan (Kyoto) shahriga ko‘chirilishi bilan tugaydi. Boshqacha qilib aytganda, bu davr faqat Nara shahri poytaxt bo‘lgan vaqtdagina davom etgan [2; c.45]. Yapon tarixchilari ko‘p hollarda Nara davrini Yaponiya hayotidagi o‘ziga xos alohida davrning boshlanishi deb hisoblashadi. Professor Fujioka Yaponiyaning madaniy rivojlanishini Nara davrida to‘rt bosqichga bo‘ladi. Quyidagi jadvalda ushbu to‘rt bosqichni ko‘rishimiz mumkin.

Bosqich	Davr davomiyligi	Davr nomi
I bosqich	<i>Noaniq antik davrdan eramizning III asr o‘rtalarigacha</i>	Ibtidoiy davr
II bosqich	<i>III asr o‘rtalaridan VI asr o‘rtalarigacha</i>	Xitoy sivilizatsiyasi bosqinchiligi davri
III bosqich	<i>VI asr o‘rtalaridan VII asr oxirigacha</i>	Buddizm bosqinchiligi davri
IV bosqich	<i>To‘liq VIII asr</i>	Nara davri

710-yil poytaxt Nara shahrida o‘rnatilishi bilanoq shu nom bilan Nara davri boshlandi. Siyosiy nuqtai nazardan, bu davr avvalgi barcha davrlarga nisbatan aniq

yakuniy davr hisoblanadi. Masalan, Xitoy sivilizatsiyasi davrida tarixiy maydonda davlatchilikning ibtidoiy-patriarxal shakllari o'rniga yangi turdagi davlatchilikka intilayotgan birinchi aristokratik xonadonlarni ko'rishimiz mumkin. Lekin Xitoy buni o'zining xitoycha "obrazini" yapon tuprog'iga o'tkazish orqali olib bordi. Nara davri esa birinchi navbatda yangi davlat tartibining gullab-yashnashi bilan tavsiflanadi va unda jadal qonunchilik va siyosiy ishlar olib boriladi. Shuningdek, Nara davrining o'ziga xos xususiyati buddizmning naturalizatsiyasi bo'lib, buddizm "davlat himoyachisi" ya'ni davlat dini sifatida belgilandi. Yaponiya va Xitoy o'rtasida (Tang sulolasi davrida) eng jonli munosabatlar saqlanib qolinib, bu mamlakatlar o'rtasida doimiy rasmiy uchrashuvlar, vazifalar almashinuvi bo'lib turgan.

Shu bilan birga keng madaniy tadbirlar ham o'tkaziladi: xitoy maktab ta'limi yaratiladi, buddizm ta'limoti targ'ib qilinadi, hukumat tarixshunosligi – "Yaponiya yilnomalari", "Nihongi" yaratiladi, aholini ro'yhatga olish shaklidagi "o'lkashunoslik" va alohida hududlarda geografik va etnografik tadqiqotlar olib boriladi ("Fudoki"), xitoy tilida tuzilgan birinchi qat'iy davlatchilik namunalari, barqaror ijtimoiy tartib va rejalashtirilgan ta'lim tashkil etiladi [2; ct.46]. Xullas, Yaponiyaning barcha oldingi davrlardagi rivojlanish iplari Nara davrida mustahkam bir tugunga bog'lanadi. Nara davri tuzumi –Yaponiyaning Nara davrigacha bo'lgan avvalga butun bir tarixning ijtimoiy-siyosiy natijasidir.

Nara davri ilk yozma yodgorligi bo'lgan "Kojiki" dunyo va insonning paydo bo'lishi, insoniyat madaniyatining rivojlanishi, mavjud ijtimoiy tizimining kelib chiqishi, turmush tarzining muayyan sohalari, bir so'z bilan aytganda, o'sha davrdagi yaponlar atrof-muhitida bo'lgan hamma narsani tushuntiradi.

Mohiyatan qo'shiq shaklida bo'lgan "Norito" –"ibodat so'zlari" allaqachon paydo bo'lgan va tanka, nagauta, sedoka kabi o'z qolipiga ega besh, yeti o'lchamdagi o'zining ikki individual yaratuvchilari –Xitomaro va Akahito –"she'r daholari" ga ega bo'lgan "vaka" –yapon qo'shig'i janri oldida o'z yakunini topdi. Ushbu she'riy shakl VIII asrning mashhur antalogiyasi hisoblangan "Manyoshu" da o'ziga xos adabiy ifodani topdi va unda yaratilgan eng yaxshi ijod namunalari birinchi navbatda Nara davriga tegishlidir. Shundan so'ng mutlaqo ekletik, rasmiy xitoy tilida va xitoy tarixnavislik adabiyotiga yaqqol taqlid qilib yozilgan Yaponiya tarixi "Nihongi" – "Yapon yilnomalari" yaratildi.

Yaponiyada "Sanbu-honsho"(三部本書)–"Uch asosiy kitob" deb nomlanadigan qadimgi Yaponiyaning uch qonuni bor. Bular "Kujiki" –"O'tmishdagi ishlar haqida eslatmalar", "Kojiki" –"Antik davr haqidagi yozuvlar" va "Nihongi" –"Yapon yilnomalari" bo'lib, "Kojiki" va "Nihongi" VIII asrning birinchi choragida ya'ni Nara davrida yozilgan. "Kujiki" esa ulardan deyarli bir asr avval –620-yil

yaratilgan. [1; c.5-6]. Bu “Uchlik “ yapon yozuvining birinchi namunalari va umuman olganda Yaponiyada yozma adabiyotning boshlanishidir .

Yaponiya tarixida “kodai” (古代)–“qadimgi davr” so‘zi tez-tez uchraydi, ammo adabiyot tarixida “qadimgi davr” Xeyan davridan oldingi davrga nisbatan qo‘llaniladi va uni “joudai” (上代) – deb atash odatiy holdir. “Joudai” ning boshlangan vaqti noaniq, ammo tugashi VIII asr oxiriga borib taqaladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Nara davri yangi davlat tartibining gullab-yashnashi bilan bir qatorda adabiyotga ham keng yo‘l ochganligi bilan tavsiflanadi. Buni Nara davrida yaratilgan “Kojiki”, “Nihongi”, “Fudoki”, “Kayfutso” va “Manyoshu” asarlari orqali ko‘rishimiz mumkin. Yaponiyaning barcha oldingi davrlardagi rivojlanish iplari Nara davrida mustahkam bir tugunga bog‘lanadi. Nara davri tuzumi –Yaponiyaning ungacha bo‘lgan butun bir tarixning ijtimoiy-siyosiy natijasidir desak muubolag‘a bo‘lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Е. В. Кондрашева «Японская литература путь в полторы тысячи лет», Хабаровск Издательство ТОГУ 2017. с.5-6
2. Н. Конрад «Очерки японской литературы», Москва «Художественная литература» , 1973. с.45-46
3. Японская литература по эпохам: ч 1 - эпоха Нара 2008-2022, BookMix.ru
4. Donald Keene “Anthology of Japanese literature” New York 2012, p.16
5. Shuichi Kato “A history of Japanese literary” New Abridged Edition, Don Sanderson 1997, p.14